

Debates

On the surface – images of architecture
and public space in debate. Conference proceedings

scopio EDITIONS

Debates

Debates

Debates

Book of abstracts – On the surface 2012

DEBATES

scopio EDITIONS

Debates collection is the publishing medium for authors who have participated in conferences, debates and roundtables by presenting papers, projects or works considered of interest and significant quality, which promote the critical debate related to Architecture, Arte and Image.

A coleção Debates é o suporte de divulgação de autores que participam em conferências, debates, tertúlias e mesas redondas através de artigos, projectos ou trabalhos considerados de interesse e com qualidade significativa, que de alguma forma promovam uma reflexão alargada em torno da Arquitectura, Arte e Imagem.

Program

14 JUNE 2012 Fernando Távora Auditorium

Pedro Leão Neto e Pedro Bandeira: Opening session

.....

Philip Ursprung: *Surface Tension: Peter Zumthor and Photography*

Vitor Silva: *Imagens de Arquitectura: contradições de superfície*

.....

CALL FOR PAPERS

Luis Urbano: *Real Fiction*

Cláudio Reis: *Maquetas*

Alexandra Areia: *Arquitectura "talking head"*

14:30 **ROUND-TABLE #1** – Architecture between Portrait and Landscape (moderated by Pedro Bandeira)

Duarte Belo

Margarida Medeiros

Ana Luísa Rodrigues

Tiago Casanova

ROUND-TABLE #2 – Cityzines and Archizines Live (moderated by Nuno Grande)

Elias Redstone

Joaquim Moreno

Pedro Leão Neto

Ana Aragão

Ivo Poças Martins

OPENING OF THE EXHIBITIONS – FAUP

ARCHIZINES | CITYZINES: Alternative publications on Photography and Architecture

15 JUNE 2012

Marco Iuliano: Lucien Hervé: Architecture as Spatial Sequences

.....

CALL FOR PAPERS

Mohsen S. Far: *Questioning the Impacts of Still-Image and Photography on Local Urban Culture*

Miguel Silva Graça; Miguel Pinto: *Fotografia e Arquitectura Moderna: a visão de Teófilo Rego e a Nova Monumentalidade de João Andresen*

Luis Lus-Arana: *Dystopia Whenever | Dystopian Thought and the Production of Urban Image*

Ivo Poças Martins: *Mapear a cidade invisível: Porto and the Life Aquatic.*

ROUND-TABLE #3 – The Other Public Space or the Image as Construction of a Space (moderated by Susana Ventura)

Eduardo Brito

Patrícia Almeida

Rita Castro Neves

Andreia Garcia

.....

José Luís Neves

ROUND-TABLE #4 – ARC+D (moderated by Pedro Leão Neto)

Marco Iuliano

Pedro Rocha

Gonçalo Morgado da Silva

Bruno Moreira

Augusto Sousa

António Coelho

Anselmo Canha

João Castro Ferreira

COMITTEES/ COMITÉS

Commissioner/ Comissariado

Pedro Leão Neto (CCRE/FAUP)

Pedro Bandeira (CCRE/EAUM)

Scientific Committee/ Comissão Científica

André Tavares (FAUP)

Carlos Machado (ATPH/FAUP)

Francisco Ferreira (EAUM)

Gabriela Vaz-Pinheiro (FBAUP)

Joaquim Moreno (CCRE/FAUP)

Marta Cruz (AdC/FAUP)

José M. Rodrigues (DAVD-UE)

Paulo Catrica (EAUM)

Pedro Bandeira (CCRE/EAUM)

Pedro Gadanho (CCRE/FAUP)

Pedro Leão Neto (CCRE/FAUP)

Susana Oliveira (FAUTL)

Teresa Ferreira (PACT/FAUP)

Vitor Silva (FAUP)

Organising Committee/ Comissão Organizativa

Andrea Vieira (CCRE / FAUP)

Bruno Moreira (CCRE / FAUP)

Gonçalo Morgado da Silva (CCRE / FAUP)

Mapear a cidade invisível: Porto and The Life Aquatic

Ivo Poças Martins, architect, founder and co-editor of Friendly Fire

Keywords: Cidade Invisível, Porto, Água, Cartografia, Cidade lúdica e nómada

Preâmbulo

Este artigo tem como ponto de partida uma experiência concreta de representação cartográfica do objecto de estudo de uma investigação académica em curso – a água, enquanto sistema natural e artificial, dentro dos limites da cidade do Porto e a sua relevância no desenho e transformação do uso colectivo dos espaços. “Porto and The Life Aquatic (Mapa de sobrevivência)” é o título de um trabalho realizado no âmbito da unidade curricular “Cidades Invisíveis “do programa doutoral da FAUP, concebida e orientada por Nuno Grande, revisitando a obra homónima de Italo Calvino. O desafio proposto foi o de mapear uma cidade imaginada ou uma dimensão invisível de uma cidade real e, num registo visual, idealizar uma proposta de itinerário, tal como numa das descrições narradas de Marco Polo a Kublai Kan. O resultado deste exercício marca uma etapa do processo de investigação e proporcionou a explicitação de uma perspectiva pessoal sobre o objecto de estudo e do papel da cartografia enquanto uma abordagem metodológica possível.

Medir a passo – A cidade cartografada

O passo é uma das mais elementares unidades de medida e, tal como o palmo, sugere uma relação directa entre quem mede e o que é medido. “Medir a passo” inscreve em si dois princípios fundamentais do acto de mapear: dimensionar e estabelecer relações entre elementos existentes e o papel do sujeito que leva a cabo essa operação; do seu ponto de vista decorrente da experiência de uma determinada realidade. A cartografia também acontece quando o andar se torna uma prática estética ou uma prática de reconhecimento. Mapear é uma operação que pertence ao campo da representação e, qualquer que seja o seu objectivo, é sempre um acto criativo e parcial.

“As a graphic register of correspondence between two spaces, whose explicit outcome is a space of representation, mapping is a deceptively simple activity. To map is in one way or another to take the measure of a world, and more than merely take it, to figure the measure so taken in such a way that it may be communicated between people, places or times. The measure of mapping is not restricted to the mathematical; it may equally be spiritual, political

or moral. By the same token, the mappings' record is not confined to the archival; it includes the remembered, the imagined, the contemplated. The world figured through mapping may thus be material or immaterial, actual or desired, whole or part, in various ways experienced, remembered or projected.”¹

O recurso a códigos e convenções genericamente inteligíveis produz uma sensação de rigor e objectividade nessa representação. Essa noção faz com que mapear possa ser também uma forma poderosa de engano (intencional ou não) ao admitir manipulações por distorção, omissão, invenção ou hipérbole. Num mapa de estradas, a representação a linha interrompida de uma auto-estrada projectada ou em construção é um exemplo de uma imprecisão voluntária, do registo de uma ansiedade, de uma noção de progresso, de um wishfull thinking. Recordar a quem o lê que a representação, tal como a realidade, é instável e que precisa de constante actualização. No limite, fazer mapas é para alguns também um negócio e é preciso que se tornem sucessivamente obsoletos para serem substituídos por outros novos.

A cartografia é um processo de selecção e de escolha: da definição dos limites de uma determinada área (física ou não) e das categorizações dos elementos que nela interessam ser lidas. A obra “Dartmoor riverbeds” de Richard Long torna explícita esta condição ²: Sobre um mapa de características militares, Long define a abstracção de uma forma geométrica circular como limite de um território a observar e dentro dele isola, sublinhando, todos os cursos de água que se propõe percorrer ao longo de quatro dias. De forma análoga, “A Walk by All Roads And Lanes Touching or Crossing an Imaginary Circle”³, opera questionando a própria noção de limite. Neste caso, o “sublinhado” deste percurso resultou numa linha serpenteante mas onde se lê uma aproximação à forma geométrica (abstracta e, nesse sentido, imaginária) que o ordenou. O limite inicialmente definido não se altera porque está sempre presente como referência ordenadora. O limite torna-se então um limiar por permitir o questionamento de relações estabelecidas dentro e fora do território descrito. Poderíamos apelidar esta operação de contextualização ou enquadramento. Partir de uma representação cartográfica para mapear uma realidade determinada, isolando e sublinhando aspectos previamente seleccionados, torna-se em si uma nova forma de cartografia. O registo gráfico de uma acção performativa de percurso posiciona-se, deste modo, no campo da produção de imagens mas, simultaneamente, no da transformação da própria realidade – Richard Long caminha sobre mapas e desenha no território. Nesta perspectiva, a cartografia situa-se no limiar entre a Realidade e a Representação, R1 e R2 segundo a concepção de Fernando Gil ⁴. A organização temática e a produção de cartografia são instrumentos de construção da segunda (R2), mas ao tornar-se um mapa-objecto propõe-se a intervir directamente e operar sobre a primeira (R1) transformando-a.

De Douro: Faina Fluvial a The Life Aquatic – A cidade invisível

A importância da água no caso da cidade do Porto tem um carácter singular que se evidencia desde logo no seu nome, da fixação dos primeiros povoados, num ponto favorável de atravessamento do rio Douro e orientando o seu desenvolvimento em direcção à foz. A água tem um papel central desde a sua fundação, como suporte à criação de trocas comerciais até ao apoio ao estabelecimento das primeiras unidades industriais. É um factor de crescimento local mas também de relação com contextos mais distantes, com as trocas comerciais e culturais que permitia veicular.

Em "Douro: Faina Fluvial" estão contidas as últimas imagens de um rio em pleno reboiço de sol a sol: a chegada e saída de mercadoria, barcos a vapor, velas, bois, automóveis, pipas, sacos de serapilheira às costas e canastas à cabeça. O Douro ocupava então uma posição central, quer no quotidiano, quer no desenvolvimento de um imaginário colectivo. Na sua paisagem está inscrita a sobreposição da força da sua condição natural, ao vincar a inclinação das duas vertentes das suas margens e do seu poder de concentrar o desenvolvimento urbano, com a promiscuidade da habitação e das actividades do comércio e da indústria. O rio, que separa administrativamente as suas duas margens em duas cidades- Porto e Gaia, é também historicamente um factor da sua unidade da sua entidade cultural e paisagística. Funciona simultaneamente como uma hiperligação a uma realidade mais longínqua do Douro vinhateiro, referencial ainda presente nos actuais percursos turísticos. Actualmente, com a passagem definitiva para Leixões, o Douro perdeu o seu porto, o fumo, o carvão, o bacalhau e o vinho. A presença da água está cada vez mais ligada à sua dimensão de suporte de actividades de lazer- dos cada vez mais consolidados passeios em frente de rio e mar, aos passeios turísticos de barco e, de um modo geral à imagem do postal ilustrado, com o casario duplicado nas águas onde flutuam barcos rabelos imóveis: um cenário que foi perdendo a sua espessura. "O turismo reduz-se fundamentalmente à distração de ir ver o que se tornou banal".⁵

Numa outra escala, poderemos estender esta condição à totalidade do território da cidade, onde existe uma trama de linhas de água que corre na sua maioria subterrânea como consequência de sucessivos momentos de urbanização. Procurando refazer o seu percurso pelas marcas na cidade visível, podem ser encontradas em fragmentos- "ilhas interiores vazias de actividade, são esquecimentos e restos que permanecem fora da dinâmica urbana"⁶. Encontramos neles restos de outras fainas que viveram e conviveram com as do Douro nos vestígios de ruralidade que ainda persistem na cidade, nos restos da indústria que se serviram das suas águas (as fundições e os têxteis) e nos restos da memória de uma paisagem natural.

Os sistemas naturais e artificiais confundem-se e com razão- muitas vezes coincidem- a água torna-se infra-estrutura de saneamento, fonte de energia ou transporte. Com o estabelecimento do sistema público de abastecimento de água e saneamento, com a deslocação da indústria e da actividade portuária para fora da cidade, a água enquanto sistema natural perde sucessivamente a sua carga funcional, provocando um desfasamento entre a sua existência, as práticas quotidianas e o imaginário colectivo. Por outras palavras, torna-se uma realidade invisível.

"Platão estava errado nalguma parte com a sua triste Caverna que tinha de ser abandonada para contemplar a realidade propriamente dita em vez das suas sombras"⁷ Em *Paris: Cidade Invisível*, Bruno Latour defende que as cidades reais têm muito em comum com as cidades invisíveis de Italo Calvino, no que se refere às redes ocultas que tornam a sua vida possível (as redes de águas, de comunicações, o trânsito, os arquivos). Apesar da cada vez maior quantidade de informação disponibilizada em ferramentas como o Google Maps, com a sua possibilidade de ampliar sucessivamente sobre detalhes e simular uma visão de rua panorâmica a partir de um ponto, essa visão é sempre desactualizada e parcial.⁸ Para as conhecer e perceber o seu funcionamento, propõe uma perspectiva "oligóptica"⁹, própria das salas de comando, que idealiza como "cavernas" isoladas do mundo, a partir das quais estas questões são monitorizadas em tempo real em ecrãs de computador. Permitem ver e conhecer muito de uma pequena realidade.

The Life Aquatic, filme de Wes Anderson de 2004, é evocado nesta proposta de mapeamento do "Porto invisível" em contraponto com o retrato oferecido por Douro: Faina Fluvial. Marca a transição desse período heroico¹⁰ descrito, de admiração e enaltecimento da tecnologia enquanto meio de produzir uma sociedade melhor, onde o desenvolvimento urbano e industrial se baseia na capacidade de domar e controlar a natureza. Representa uma imagem da falência da possibilidade de controlar os processos naturais de modo total ou o "Descrédito do Projecto Prometeico da Modernidade"¹¹. A natureza aparece já como uma entidade a redefinir, ora fantástica, ora artificializada, ora mundana e gasta: "*Son of a bitch, I'm sick of these dolphins*", diz o capitão Steve Zissou olhando deprimido pela janela do navio Belafonte.

Steve Zissou, personagem principal deste filme de Wes Anderson, é um explorador subaquático baseado numa versão ficcionada de Jacques Cousteau. A sua curiosidade na exploração e descoberta do meio subaquático e o entusiasmo na sua divulgação ao público foi, de facto, uma forma de domínio da natureza. O apelo à exploração de uma realidade com diferentes níveis de visibilidade e de invisibilidade (*On the surface e Under the surface*) será também um dos objectivos deste mapa.

Mapa de sobrevivência – A cidade lúdica e nómada

Porto and The Life Aquatic, enquanto mapa-objecto referencia-se na materialidade e na função de um colete salva-vidas: tem uma cor amarela berrante, é resistente, impermeável e, sendo insuflado, pode ser usado como um dispositivo de flutuação. A base cartográfica usada é um ortofotomapa ao qual se retirou a informação da cor. Oferece-se uma visão panorâmica sobre cidade, congelada no instante da fotografia onde, ao contrário de outros tipos de cartografia, não existe uma selecção dos elementos representados, simbologias ou legendas que lhe acrescentem outras camadas de significado. Na representação fotográfica distinguem-se de modo mais evidente os espaços construídos consolidados e áreas urbanas descontínuas ou de transição. O grau de definição é o suficiente para localizar, a esta escala, os diferentes elementos sublinhados. Sobre esta base estão graficamente representados a vermelho os "fragmentos" que constituem em conjunto esta dimensão invisível da cidade. No verso do mapa, concebido como um desdobrável à maneira de um mapa turístico de bolso, encontra-se a legenda que categoriza 40 entradas, os registos numerados e códigos gráficos, uma descrição em texto e imagem de uma selecção de 13 fragmentos mais representativos e as instruções de uso em caso de emergência. O estado actual do processo de cartografia destes fragmentos ou episódios permite agrupá-los e classificá-los em quatro categorias distintas ainda que com algumas sobreposições: Naturais, Simbióticos, Artefactos e Performativos. Sugere-se um percurso sobre o mapa e sobre o território recorrendo à comparação de dois casos de cada uma das categorias.

a.) Fragmentos Naturais

Sabemos já da virtual impossibilidade da existência de formas naturais intocadas, sobretudo num contexto urbano. Por tanto, entendam-se por "naturais" (doravante sem o recurso às aspas) o conjunto de materiais biofísicos – a topografia, os sistemas hídricos e os seres vivos, que persistem em funcionar de forma natural e espontânea. Cabem por isso nesta categoria, de forma aparentemente contraditória, os exemplos desta queda de água da Ribeira da Granja, junto ao Bairro Pinheiro Torres e este troço da Ribeira de Cartes, na sua confluência com a Rua Amorim de Carvalho em Contumil. A imagem natural da queda de água limita-se, de facto, ao enquadramento da fotografia. Esconde-se, a montante, a forte artificialização das suas margens, entre a construção em curso de novos blocos de habitação, e que este é o último momento em que a Ribeira da Granja corre à superfície antes de desaguar no rio Douro. O carácter artificial da Ribeira de Cartes é mais dúbio. O curso de água é consideravelmente mais estreito que no caso anterior e, por isso, é mais simples desviar de transformar, apresentando-se numa curta extensão de formas muito diversas: num canal estreito em betão nas extremas de terrenos

privados, numa grelha faceada com uma rua asphaltada ou numa pequena represa sob a ruína de um portal em pedra. A montante, a toponímia é o último elemento que preserva a marca da existência da sua nascente. Na Rua da Fonte de Contumil, existe ainda um lavadouro público construído em betão, alimentado pela rede de águas municipal. No mapa, a predominância de linhas a traço interrompido, correspondendo a linhas de água subterrâneas por comparação com as outras, confirma a invisibilidade desta realidade de génese e funcionamento naturais. O seu desaparecimento explica-se pelo próprio processo de consolidação urbana, pelo desvio dos seus cursos, artificialização das suas margens ou por simples entubamento. Na proximidade de tramos em que correm à superfície convivem árvores ripícolas autóctones, hortas, outras espécies vegetais infestantes e animais invasores num aparente equilíbrio ecológico.

b.) Fragmentos Simbióticos

A simbiose é uma interacção biológica na qual duas espécies se beneficiam mutuamente não podendo existir uma sem a outra. No que toca à agricultura e à pesca em contexto urbano poderíamos falar de proto cooperação, para usar a terminologia com maior rigor.

Durante a construção dos edifícios da FAUP foi encontrada uma nascente de água cuja existência, não prevista, colidia com o projecto de Alvaro Siza. Um funcionário da Faculdade, atento a esta questão, sugeriu que as águas fossem reencaminhadas para um terreno vazio situado abaixo, em direcção ao rio onde foi criada uma bacia de armazenamento e, desde então, regam uma horta surpreendentemente organizada e produtiva.

A pesca é, em condições normais, uma relação predatória. Tal é o caso da pesca desportiva à linha praticada na marginal do Douro e das práticas que ainda sustentam e caracterizam as comunidades de pescadores que ainda subsistem na Cantareira e na Afurada. No caso do lago criado pela inundação das fundações da construção interrompida do estádio de futebol do Salgueiros, visível a partir do viaduto do Amial da VCI, a prática da pesca só foi tornada possível pela introdução de espécies pelos próprios pescadores. A relação estabelecida entre os utentes (pescadores) e o ecossistema será polémica por se tratar de terrenos privados onde a vedação foi derrubada para acesso, pela estrutura verde ser constituída por espécies infestantes de propagação espontânea, pela inundação das referidas fundações resultar de uma implantação sobre um efluente da ribeira da Granja e pelas espécies que são pescadas terem sido lançadas sem "monitorização ambiental", pelos próprios pescadores;

No caso desta horta, a apropriação é individual e, no lugar de se derrubarem vedações, o terreno é delimitado e encerrado. Em ambos os casos procedem-se a transformações dos ecossistemas locais mas também do seu acesso, tornado locais encerrados em espaços de uso público.

A pesca pode ser também uma actividade colectiva; esta horta individual está rodeada de muitas outras que, embora delimitadas, se relacionam entre si. Apesar do seu carácter informal ou marginal, estes são exemplos de práticas urbanas com capacidade de serem reproduzidas e potenciadas noutros contextos da cidade.

c.) Artefactos

São várias as construções relacionadas com a água no Porto, pouco presentes nas dinâmicas quotidianas da cidade e ainda menos visíveis pelo seu actual estado de obsolescência. Desde 2007, resultado de uma reformulação da rede de abastecimento pública, foi possível desactivar vários reservatórios e estações elevatórias resultando numa economia de funcionamento. O reservatório de Fonte da Moura é um desses casos. Estas construções são normalmente dissonantes relativamente à envolvente, ocupam pontos altos, marcam a silhueta da paisagem e por isso tornam-se muitas vezes um privilegiado ponto de observação sobre a cidade, características comuns à arquitectura religiosa no contexto português.

O sagrado encontra na água uma infinidade de simbologias, profundamente questionadas com o desenvolvimento do conhecimento tecnocientífico. A capela do Senhor de Além, assim chamada por estar na outra margem do Douro ainda que com grandes relações com o município do Porto, era um lugar de culto dedicado às suas dimensões vitais: a travessia segura do rio, a entrada dos navios na Barra, o regresso da chuva em períodos de seca e o apaziguamento das cheias.

“(…) Levemos a Venerada Imagem do Senhor de Além em Procição a Barra, por estar esta incapaz para a Saida dos Navios, que se achão dentro deste Porto; nos pareceo preciso fazer hua novena de Preces publicas nesta Cathedral principiando em a tarde de 24 do Corrente e além de se tocar o Sino, de hão de mandar por edictaes; para que Concorrendo o Povo Com frequentes, e devotas deprecações, alcancemos de Deus os benignos efeitos da Sua Divina Misericordia. Se Deus nosso Senhor quizer Ouvirnos, e inda que Iho não mereçamos, Compadecerse da prezente necessidade (…)”¹²

O mesmo domínio tecnocientífico que permite controlar os designios das águas é igualmente responsável pela dispensa da necessidade destas infra-estruturas, tal como na mudança das prioridades no estabelecimento de canais de comunicação com o divino. Será também este motivo que explica o actual estado de abandono da Igreja do Senhor de Além. Ainda que em muitos casos numa situação expectante, estes artefactos, pelas suas qualidades, permitem especular quanto a novas apropriações e usos para a cidade, redefinindo o seu carácter público.

d.) Fragmentos Performativos

Noutra dimensão, poderemos também classificar como invisíveis as práticas e usos individuais ou colectivos destes fragmentos ligados à água. A sua visibilidade circunscreve-se ao momento em que a acção tem lugar; fica inscrito na memória de quem os experimenta ou documentado num número limitado de fotogramas. São por isso sujeitos a representações deformadas e efabulações.

Douro: Faina Fluvial começa e termina com imagens do mar a embater no molhe de Felgueiras e no areal de uma praia atlântica. Relembrem que a água é um elemento instável e que, naquele caso, a actividade portuária foi também uma constante luta contra essa incerteza. A própria água, na sua instabilidade, tem esse carácter de alterar a percepção de quem com eles interage – das cheias do Douro, às marés violentas, às inundações das ribeiras durante os períodos de chuva mais forte; É nestas condições que a visita aos molhes do Douro se torna mais marcante e a sua própria existência ganha sentido. Pelo mesmo motivo, será importante documentar e cartografar as inundações ocasionais das linhas de água, que tornam visível nestes instantes a relação problemática entre os processos de urbanização e os sistemas naturais.

O facto de não deixarem vestígios permanentes, antes e depois da sua ocorrência, e o seu carácter muitas vezes marginal reforça ainda mais a importância do instante. O uso sazonal do tabuleiro inferior da ponte D. Luiz I ou do Cais da Ribeira como plataforma de saltos para o rio não se esgota numa mera actividade de desporto. Esta verdadeira acção performativa, já imortalizada na capa do álbum "Psicopátria" dos GNR, é uma prática de veraneio que tem um poder evocativo de uma relação antiga e vital da cidade com o seu rio. Apesar do seu carácter precário, tem ainda uma função representativa comparável, senão mais poderosa, que o monumento da tragédia da Ponte das Barcas concebido por Souto Moura.

Epílogo

Como em *The Life Aquatic*, propõe-se a viagem por águas desconhecidas, sem saber onde fica o destino: Zissou tem dúvidas se de facto viu o tubarão-jaguar que persegue; os outros duvidam se o que mostra é real ou uma representação forjada. Neste mapa parte-se do real invisível (ou pouco visível): tenta ver-se a bizarrria do lago do ex-Estádio do Salgueiros projectada num terreno expectante, vizinho da Torre do Burgo; tenta encontrar-se, numa inundação de inverno repentina, ainda não cartografada, um ponto de permeabilidade (para a água e para acesso público) a um espaço fechado. Serve de base à "construção de aventuras", à expedição enquanto modelo da experiência urbana.

IVO POÇAS MARTINS

Reservatório desactivado no Bairro de Fonte da Moura e Capela do Senhor do Além

Álbum "Psicopátria" dos G.N.R. e Monumento evocativo da Tragédia da Ponte das Barcas, Eduardo Souto de Moura.

O ciclo urbano da água, apesar de se manifestar de forma fragmentária e episódica, tal como enunciado, é um fenómeno que tem lugar em todo o território. De facto, contrariamente a outros sistemas biofísicos, a água não funciona senão em continuidade. Da colecção, caracterização e categorização de todos esses momentos dispersos, procura-se identificar lógicas de rede, amplificando o seu significado individual. A divulgação desta realidade poderá ter especial importância na promoção do reconhecimento da água como bem colectivo e, nesse sentido, de Património. A definição do domínio público hídrico, assim informado, terá um papel instrumental mais efectivo nos desígnios das transformações e usos urbanos. Para lá do lugar-comum dos temas ambientais, numa altura em que de um modo generalizado se aponta para modelos privados de administração da água, a inversão da tendência de a tornar uma realidade cada vez mais abstracta e distante é um modo de promover o “direito à cidade”, a sua acessibilidade e usufruto.

O mapa serve como orientador temático de um processo de deriva mas também como instigador à experiência directa da realidade. A aventura tem riscos por isso é bom ter um salva vidas:

Anne-Marie Sakowitz: *“Do you know that you just charted us on a course through unprotected waters?”*

Steve Zissou: *“Yeah, we’re taking the shortcut.”*

Anne-Marie Sakowitz: *“But it’s outside I.M.U. jurisdiction. There isn’t any protection.”*

Steve Zissou: *“I know, honey. Look at the map. We go your way, that’s about four inches. We go my way, it’s an inch and a half. You wanna pay for the extra gas?”*

1 COSGROVE, Denis, Mappings, London, Reaktion Books Ltd, 1999

2 A obra “A Four Day Walk Along All the Riverbeds Within a Circle on Dartmoor”, Richard Long (1978) é referida como uma “técnica” de observação na abertura do n.º181-182 da revista Quaderns dedicada a “Geografias” (Abril-Setembro 1989) no qual se pretende fazer uma “revisão da actualidade projectual” e, nesse sentido, “descrever um território”.

3 Richard Long, 1977

4 GIL, Fernando, Mimesis e Negação, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1984

5 DEBORD, Guy, A Sociedade do Espectáculo, Lisboa, Edições Afródite, 1973

6 SOLÁ-MORALES, Ignasi, Territórios, Barcelona, Gustavo Gili, 2001

7 LATOUR, Bruno, Paris Ville Invisible, Paris, La Découverte, 2009

8 A informação disponibilizada no próprio site da Google refere que a idade aproximada das suas fotografias aéreas é de três anos.

9 Em oposição ao “Panóptico” de Foucault

10 “Momento Heróico do Projecto Prometéico da Modernidade”, Maria Kaika, City of Flows: Modernity, Nature and the City, Oxon, Routledge, 2005

11 KAIKA, Idem . Período definido do final do séc. XX aos nossos dias.

12 COUTO, Luis de Sousa, Origem das procissões da cidade do Porto. Nova ed.. Porto : C.M., 1971. (Documentos e Memórias para a História do Porto). A 1ª ed. é de 1936, [p.198]

Mapear a cidade invisível

Ivo Poças Martins, architect, founder and co-editor of Friendly Fire

Keywords: Cidade Invisível, Porto, Água, Cartografia, Cidade lúdica e nómada

“Platão estava errado nalguma parte com a sua triste Caverna que tinha de ser abandonada para contemplar a realidade propriamente dita em vez das suas sombras”.¹

Partilha-se do ponto de vista de Bruno Latour quanto à importância de ler a cidade a partir do conhecimento e compreensão dos seus elementos e funcionamentos invisíveis. O mapear de artefactos construídos e de infra-estruturas, combinado com elementos biofísicos do território, tais como são as ribeiras, é um modo de problematizar o carácter híbrido da água de poder ser considerada simultaneamente um elemento natural e artificial: poderá ser percebido como natural a corrente contínua de uma captação distante até à torneira de casa tal como poderá ser artificial um curso de água de margens “renaturalizadas”.

Este trabalho em desenvolvimento situa-se no limiar entre a Realidade e a Representação, R1 e R2 segundo a concepção de Fernando Gil². A organização temática e a produção de cartografia são instrumentos de construção da segunda (R2), mas ao tornar-se um mapa-objecto propõe-se a intervir directamente e operar sobre a primeira (R1) transformando-a. Pretende-se que, a partir da organização destes elementos com diferentes níveis de visibilidade e de invisibilidade (On the surface e Under the surface), se permita um itinerário de visita e de reconhecimento por parte dos cidadãos- a representação cartográfica como convite à exploração e construção de uma cidade Lúdica e Nómada na definição Situacionista.

Os filmes Douro: Faina Fluvial e The Life Aquatic servem de mote temático (factual e estético) para a documentação e reconhecimento de uma cidade perseguindo as memórias passadas da sua relação com a água.

A divulgação desta realidade poderá ter especial importância na promoção do reconhecimento da água como bem colectivo e, nesse sentido, de Património. Para lá do lugar-comum dos temas ambientais, numa altura em que de um modo generalizado se aponta para modelos privados de administração da água, a inversão da tendência de a tornar uma realidade cada vez mais abstracta e distante é um modo de promover o “direito à cidade”, a sua acessibilidade e usufruto.

1 LATOUR, Bruno, Paris Ville Invisible, Paris, La Découverte, 2009

2 GIL, Fernando, Mímésis e Negação, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1984

